

ҒАЗНАЧИЛИК ХИЗМАТИ ҚЎМИТАСИ ФАОЛИЯТИ РАҚАМЛАШТИРИЛИШНИНГ ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШГА ТАЪСИРИ

Нодир Тешаев

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги

Ғазначилик хизмати қўмитаси бош юрисконсулти

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

МБА-Молия магистратура босқичи талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720882>

***Аннотация.** Мазкур мақолада давлат молия бошқарувининг муҳим институти ҳисобланган Ғазначилик хизмати қўмитаси ва ғазначилик тизими фаолиятини рақамлаштириш жараёнлари ва унинг инсон ресурсларини бошқариш тизимига таъсири таҳлил қилинган. Ғазначиликда ахборот технологияларининг жорий этилиши натижасида кадрлар билан ишлаш жараёнларида юзага келган ўзгаришлар, самарадорлик ошиши ва мавжуд муаммолар ёритиб берилган. Шунингдек, рақамлаштириш шароитида кадрлар сиёсати ва бошқарувини такомиллаштириш йўналишлари асосланган.*

***Калим сўзлар:** ғазначилик, рақамлаштириш, инсон ресурслари, давлат молияси, HR бошқаруви, электрон тизимлар.*

Кириш

Сўнгги йилларда мамлакатимизда давлат хизматларини ривожлантириш, хусусан давлат молиясини бошқариш тизимида кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Айниқса, иқтисодиёт ва молия, хусусан ғазначилик хизмати фаолиятини рақамлаштириш орқали бюджет маблағларининг ҳаракатини шаффоф ва самарали назорат қилиш имконияти яратилди.

Бундай ўзгаришлар нафақат молиявий жараёнларга, балки инсон ресурсларини тақсимлаш ва бошқариш тизимига ҳам сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Чунки рақамли муҳитда ишлаш бир томондан янги кўникмалар, янги ёндашувлар ва янги бошқарув моделларини талаб қилса, бошқа томондан инсон омиллари чекланган ва инсон иштироки талаб этилмайдиган жараёнларда инсон ресурсларини қайта тақисмлаш ва уларнинг функционал вазифаларини қайта кўриб чиқиш ва иш ўринларини қисқартириб, уларни бошқа соҳаларга йўналтиришни тақозо этади.

Бу борада мамлакатимиз раҳбари томонидан бир қатор чора-тадбирлар кўрилиб, 2025 йил 28 июнда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилик хизмати қўмитаси ҳамда бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан замонавий хизматларни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-105-сон Фармони қабул қилинди.

Фармонга кўра, сўнгги йилларда молия тизимида жорий этилган замонавий хизматлар ҳисобига ёшга доир пенсияларнинг 62 фоизи проактив шаклда тайинланишига, иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендияларнинг 90 фоиздан ортиғи банк карталари орқали

тўланишига ҳамда бюджет ташкилотларининг молиявий ҳужжатларини электрон тарзда расмийлаштиришга эришилди.

Бу борада Ҳазначилик хизмати қўмитаси ва бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг штат бирликлари сони охириг икки йилда 1 940 тага ёки 45 фоизга қисқартирилди ҳамда келгуси йилда қуйи бўғин ходимлари сонини 4 баробаргача қисқартириш кўзда тутилган.

Фармоннинг асосий мақсади этиб:

(а) Ҳазначилик ва пенсия таъминоти тизимларини рақамлаштириш ва автоматлаштириш орқали ҳудудларда ихчам хизмат кўрсатиш офисларини ташкил этиш;

(б) фуқароларга кўрсатиладиган хизматларни тўлиқ электрон ва проактив шаклга ўтказишга эришиш;

(в) молиявий операцияларда шаффофликни таъминлаш учун сунъий интеллект ва замонавий технологиялардан фойдаланиш;

(г) тежаб қолинган бюджет маблағларини соҳавий самарадорликни ошириш учун мақсадли йўналтиришни таъминлаш белгиланган.

2027 йил 1 январдан бошлаб Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ҳазначилик хизмати қўмитасининг (кейинги ўринларда — Ҳазначилик қўмитаси) ҳамда бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг (кейинги ўринларда — Пенсия жамғармаси) туман (шаҳар) бўлимлари ишини рақамлаштириш ҳисобига уларнинг фаолияти тугатилиши режалаштирилган. Бунда Ҳазначилик қўмитаси ва Пенсия жамғармасининг ҳудудий бошқармаларида ҳар бир туман ва шаҳарлардаги бизнес жараёнларни ва функцияларни қамраб олувчи 1 — 3 штат бирлигидан иборат ихчам хизмат кўрсатиш офислари ташкил этилади.

Ҳазначилик қўмитаси ва Пенсия жамғармасида рақамлаштириш ишларини жадаллаштириш ҳамда туман (шаҳар) бўлимларидаги айрим вазифаларни ҳудудий бошқармаларга ўтказиш натижасида бошқарув штат бирликлари сони 1 080 тага мақбуллаштирилади. Бунда:

(а) Ҳазначилик қўмитасининг туман (шаҳар) бўлимларидаги 594 та штат бирлиги, жумладан:

(i) 2025 йил 1 августдан бошлаб 178 та штат бирлиги Ҳазначилик операцияларини электронлаштириш ва автоматлаштириш;

(ii) 2026 йил 1 январдан бошлаб 208 та штат бирлиги иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни нақд пул шаклида олиш жараёнини рақамлаштириш;

(iii) 2026 йил 1 июлдан бошлаб 208 та штат бирлиги давлат харидлари соҳасидаги шартномаларни тузиш ҳамда уларни рўйхатдан ўтказиш амалиётини рақамлаштириш ҳисобига қисқартирилади.

1. Ҳазначилик тизими фаолиятини рақамлаштиришнинг мазмуни

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 28 июндаги “Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ҳазначилик хизмати қўмитаси ҳамда бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан замонавий хизматларни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-105-сон Фармонида кўра:

(а) 2026 йил 1 июлдан бошлаб Ҳазначилик тизимидаги жараёнларни автоматлаштириш ҳисобига қуйидагиларни назарда тутувчи Рақамли Ҳазна тизими жорий этилади:

(i) бизнес интеллект (Business intelligence) технологияларидан фойдаланган ҳолда маълумотларни таҳлил қилиш, ликвидликни таъминлашда қисқа ва узоқ муддатли прогнозларни ишлаб чиқиш ҳамда сунъий интеллект технологиялари асосида ғазначилик операцияларини амалга оширишда инсон омилини камайтиришга эришиш;

(ii) чет эл валютасидаги операцияларни рақамлаштирган ҳолда амалга ошириш учун Давлат молиясини бошқариш ахборот тизимини Бутунжаҳон банклараро молиявий телекоммуникациялар ҳамжамияти (SWIFT) тизимига интеграция қилиш;

(iii) давлат харидлари ва тўлов операцияларини амалга ошириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган қонунчилик бузилиши билан боғлиқ молиявий хавфларни «E-risk» дастурий мажмуасида автоматик аниқлаш ва аниқланган хавфлар асосида огоҳлантириш ҳамда хабардор қилиш механизминини жорий қилиш кўзда тутилган.

Ғазначилик хизмати давлат бюджети ижросини таъминловчи муҳим орган ҳисобланади. Унинг фаолиятини рақамлаштириш — бу молиявий операцияларни автоматлаштириш, электрон ҳисоб-китоб тизимларини жорий этиш ва маълумотлар алмашинувини рақамли форматга ўтказишни англатади.

Шунингдек, 2026 йил 1 августга қадар Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги (К. Шарипов):

(i) фуқароларнинг олий таълим муассасаларидаги ўқиш даври тўғрисидаги маълумотларни тўлиқ рақамлаштириш;

(ii) давлат хизматлари марказлари орқали фуқароларнинг олий таълим муассасаларидаги ўқиш даври тўғрисидаги маълумотларни вазирликнинг электрон базасига юбориш имкониятини яратиш кўзда тутилган.

6. 2025 йил 1 августдан бошлаб Иқтисодиёт ва молия вазирлиги тизимида мазкур Фармоннинг 4-бандида назарда тутилган мақбуллаштирилган штат бирликлари ҳисобига:

(а) ҳудудларни рақамлаштириш ва уларнинг мастер режаларини ишлаб чиқиш, реновация лойиҳаларини жадаллаштириш, ер ислохотлари стратегиясини такомиллаштириш, хизматлар соҳаси ва венчур молиялаштириш имкониятларини кенгайтириш, саноатда қўшилган қиймат занжирини яратиш, «яшил» технологиялар ҳамда энергия самарадорлиги йўналишларида ишларни ташкил этиш ҳамда давлат тиббий суғуртаси тизимини самарали ташкил этиш учун 92 та штат бирлиги ажратиш;

(б) Ғазначилик қўмитаси раисининг рақамли трансформация ва стратегик ривожланиш бўйича ўринбосари лавозими киритиш;

(в) Ғазначилик қўмитаси ва Пенсия жамғармаси тузилмаларида 3 тадан штат бирлигидан иборат рақамли ривожланиш ва сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича лойиҳа офиси ташкил этиш назарда тутилган. Бунда лойиҳа офиси раҳбари иш ҳақи шартларига кўра бошқарма бошлиғига тенглаштирилади;

(г) иқтисод қилинадиган маблағлар маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ходимларининг ойлик иш ҳақи миқдорларини ошириш билан боғлиқ харажатларга йўналтириш белгиланган.

Бугунги кунда Ғазначилик хизмати қўмитаси фаолиятини рақамлаштириш мақсадида:

Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар (устама, қўшимча ҳақ, моддий ёрдам ва бошқалар), шунингдек коммунал хизматлари (электр энергия, сув, иссиқлик таъминоти, табиий газ, чиқинди ва бошқалар) учун тўловлар тўлиқ автоматлаштирилган “яшил йўлак”

тамойили асосида амалга ошириш жорий этилган бўлиб, ғазначиликдан инсон омили асосида амалга оширилишини талаб этмайди.

Шунингдек, капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар қисман автоматлаштирилган бўлиб, Давлат молиясини бошқариш АТ (ДМБАТ) тизимида ғазначилик ходимлари томонидан зарур текширув амалга оширилади. Келгусида ушбу жараённи ҳам рақамлаштириш ва инсон омилсиз амалга ошириш режалаштирилган.

Бугунги кунда Жаҳон банки техник кўмагида Ғазначиликда Сунъий интеллект (AI) технологияларини жорий этиш имкониятларини баҳолаш ҳамда Бошқарув ҳисоботларини Business Intellegince (BI) технологиялари асосида аналитик дашборд яратиш ишлари амалга оширилмоқда.

Бунинг учун Литванинг Civitta компанияси консултантлари жалб этилиб, улар томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилмоқда.

1) Ғазначиликда Сунъий интеллект (AI) технологияларини жорий этиш имкониятларини баҳолаш йўналишида:

Мавжуд IT тизимлари ўрганилмоқда;

Уларнинг интеграция ҳолати ҳамда маълумотлар базаси сифати баҳоланмоқда.

Ғазначиликда сунъий интеллект технологиясини жорий этиш учун зарур бўлган техник талабнома ишлаб чиқилади. Лойиҳа қиймати 70 минг АҚШ долларини ташкил этиб, Жаҳон банки томонидан молиялаштирилади. Лойиҳа Литванинг Civitta компанияси томонидан амалга оширилмоқда.

2) Бошқарув ҳисоботларини Business Intellegince (BI) технологиялари асосида аналитик дашборд яратиш йўналишида:

Дашбордлар, тенденция таҳлили ва реал вақтдаги визуализация имкониятларини тақдим этадиган BI платформаси яратилади;

Аналитик дашборд платформасининг жорий этилиши натижасида Ғазначилик хизмати кўмитасининг молиявий бошқарувидаги аналитик имкониятларини сезиларли даражада камайтиради. Ушбу Лойиҳанинг қиймати 100 минг АҚШ долларини ташкил этиб, Жаҳон банки томонидан молиялаштирилади. Лойиҳа Литванинг Civitta компанияси томонидан амалга оширилмоқда.

Ғазначилик хизмати кўмитаси фаолиятини рақамлаштириш натижасида:

- Инсон омили камайтирилиб, бюджет операциялари тезлашади;
- инсон омили билан боғлиқ хато ва камчиликлар камайиб, уларнинг олди олинади;

- назорат ва ҳисобдорлик даражаси ошиб, иш унумдорлиги ўсади.

2. Рақамлаштиришнинг инсон ресурсларини бошқаришга таъсири

2.1. Кадрлар малакасига бўлган талабнинг ошиши

Рақамли тизимларни жорий этиш ходимлардан:

- ахборот технологияларини билиш, хусусан сунъий интелект технологияларидан фойлана олиш кўникмаларига эга бўлиш ва шу орқали зарур операцияларни амалга ошириш;

- электрон платформалар билан ишлаш, уларга заруратга кўра тегишли ўзгартиришлар киритиш тўғрисида техник талабномалар ёза олиш қобилиятига эга бўлиш;

- маълумотлар, хусусан катта маълумотларни (Big data) таҳлил қила олиш кўникмаларига эга бўлишни ҳамда шундай билим ва кўникмаларга эга ходимларни топиш, қабул қилиш, қайта тайёрлаш ва жой-жойига қўйишни тақозо қилади.

Натижада, анъанавий ёки базавий билимлар билан чекланиб қолган ходимлар келгусида ўз иш ўринларини йўқотиб қўйиш эҳтимоли юзага келиб, ходимлар доимий равишда ўз устида ишлаши ва малакасини узвий ошириб бориши талаб этилади.

2.2. Иш жараёнларининг автоматлаштирилиши

Ҳазначилик тизимида кўплаб операциялар автоматлаштирилиши:

- ходимлар юкламасини камайтиради, лекин шу билан бирга ходимларга мазкур операцияларни таҳлил ва назорат қилиб бориш вазифасини юклайди;
- иш вақти тежалишини таъминлайди ҳамда уни бошқа стратегик вазифаларни бажариш учун ажратишни тақозо этади;
- бир хил операцияларнинг такрорланишини қисқартиради.

Бу эса инсон ресурсларидан самарали фойдаланиш имконини яратади.

2.3. HR бошқарувида рақамли ёндашувлар

Ҳазначилик хизмати кўмитаси фаолиятини рақамлаштириш натижасида Кўмитанинг кадрлар билан ишлаш жараёнлари ҳам ўзгармоқда. Жумладан:

- электрон кадрлар базалари шаклланимоқда;
- ходимларни баҳолаш тизими (KPI) рақамлаштирилмоқда;
- иш фаолияти мониторинги автоматлаштирилмоқда.

Масалан, холимларнинг ишга келиши ва кетишига FaceID тизими жорий этилиши натижасида ходимнинг иш соатлари автоматик тарзда ходимларнинг иш вақти табелини яратишда фойдаланилмоқда. Бунинг натижасида ишга сабабсиз келмаган ходимларга шу куни иш соатлари ёзилмасдан, ишга бўлган муносабатнинг ҳамда автоматик тарзда табеллар тўлдирилиши натижасида инсон омили асосида юзага келиши мумкин бўлган хато ва камчиликлар камайтирилмоқда. Бу эса ўз навбатида HR бошқарувини янада тизимли ва шаффоф қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Хизмат сафари платформасининг рақамлаштирилиши эса хизмат сафарига кетадиган ходимларнинг иш режалари ва сафар муддатларини анъанавий қоғоз шаклдан электрон шаклга кўчиришга хизмат қилиб, ўз навбатида маълумотларнинг УзАСБО дастурига юборилиши натижасида ишга келмаган ходимларнинг иш кунлари ва хизмат сафари кунларини солиштириб, пировардида иш соатлари ва хизмат сафарлари ўзаро солиштирилиб, ходимларнинг иш вақти ва хизмат сафарлари автоматик равишда инсон омилисиз назоратга олинади.

2.4. Меҳнат муносабатларининг трансформацияси

Рақамли муҳитда ишлаш ходимлардан мустақиллик ва масъулиятни талаб қилади. Айрим ҳолларда масофавий иш элементлари ҳам жорий этилиши мумкин. Масалан, ходимларнинг иш вақтидан кечикиши телефон орқали эмас, балки шу мақсадда ташкил этилган махсус платформа – HR IMV иловаси орқали амалга ошириш имконияти яратилган.

Шунингдек, ходимларнинг ишга келиши ва кетиши FaceID тизими орқали амалга оширилишини инobatга олиб, анъанавий тарздан бутунлай воз кечиб, янги технологиялар асосида ишларни ташкил этишни тақозо этмоқда.

Бу эса ўз навбатида:

- ходимларни бошқариш соҳасида иш услубининг ўзгаришига;
- ходим ва иш берувчи ўртасидаги муносабатларнинг янги шаклларига олиб келмоқда.

3. Ҳазначилик хизмати кўмитаси фаолиятини рақамлаштиришнинг афзалликлари ва муаммоларига тўхталадиган бўлсак, қуйидагиларни алоҳида қайд этиш лозим:

Афзалликлари:

- иш жараёнларининг тезлиги ва аниқлиги ошади;
- кадрлар бошқарувида шаффофлик таъминланади;
- инсон омили таъсири камаяди;
- ресурслардан самарали фойдаланиш имконияти кенгайди.

Муаммолар:

- ходимларни қайта тайёрлаш зарурати туғилади – янги дастурлар ва иловалардан фойдаланиш кўникмаларини ўргатиш лозим;
- рақамли технологияларга мослашиш қийинчилиги – катта ёшдаги ходимлар ёки етарли ИТ билим ва кўникмаларга эга бўлмаган ходимлар учун қийинчиликлар туғилади;
- ахборот хавфсизлиги масалалари кўтарилиб, тегишли тизимларга келиб тушадиган ахборот ва маълумотларни сақлаш учун катта серверлар ва улардаги ахборотни муҳофаза қилиш масалалари туғилади;
- айрим техник функцияларни рақамлаштириш ва автоматлаштириш натижасида айрим лавозимларнинг қисқариши эҳтимоли юзага келади.

4. Таклиф ва тавсиялар

Ҳазначилик хизмати кўмитаси фаолиятини рақамлаштириш жараёнида инсон ресурсларини самарали бошқариш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- ходимларнинг қайта тайёрлаш, уларнинг рақамли кўникмаларни ривожлантириш ва рақамли саводхонлигини ошириш бўйича мунтазам ўқувлар ташкил этиш;
- Ҳазначиликда замонавий HRM тизимларини жорий қилиш ва авжудларини қайта кўриб чиқиш;
- кадрлар фаолиятини баҳолашда рақамли индикаторларни ишлаб чиқиб жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш;
- янги технологиялар учун ахборотни сақлаш серверларини кенгайтириш ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш чораларини кучайтириш;
- Кўмилада HR сиёсатини янгилаш ҳамда такомиллаштириш.

Яқуний хулоса

Хулоса қилиб айтганда, Ҳазначилик хизмати кўмитаси фаолиятини рақамлаштириш инсон ресурсларини бошқариш тизимига комплекс таъсир кўрсатмоқда. Бу жараён кадрлардан янги билим ва кўникмаларни талаб қилса-да, узоқ муддатда бошқарув самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шу боис, рақамлаштириш ва инсон ресурсларини ривожлантириш ўзаро уйғун равишда ҳамда бир-бирини тўлдирган ҳолда амалга оширилиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон Фармони билан тасдиқланган «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси (<https://lex.uz/docs/5030957>)

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 225 йил 26 июндаги “Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилик хизмати қўмитаси ҳамда бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан замонавий хизматларни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-105-сон Фармони (<https://lex.uz/uz/docs/7604998>)
3. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси.
4. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилик хизмати қўмитаси расмий веб-сайти. 2026 йил “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G‘aznachilik xizmati qo‘mitasi xalqaro konsalting kompaniya Civitta SA LLC bilan hamkorlikda raqamli transformatsiya yo‘nalishidagi ishlarni izchil davom ettirmoqda” (<https://gov.uz/oz/gazna/news/view/148815>)